

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Азимбоева Жасмина Санжаровна

Международный университет туризма
и культурного наследия “Шёлковый путь”

Базовый докторант 1 курса, направление “Менеджмент”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17994635>

Аннотация

В статье рассматриваются современные стратегические методы управления в государственном секторе Республики Узбекистан, анализируются актуальные проблемы и выявляются возможности для их эффективного освоения. Особое внимание уделяется процессам реформирования государственного управления, внедрению инструментов стратегического планирования, повышению прозрачности и ответственности органов власти. Также данная статья исследует текущее состояние управленческих практик, препятствия на пути модернизации государственного аппарата, а также потенциал цифровых технологий, международного сотрудничества и кадрового развития в усилении эффективности государственного управления. В работе предлагаются рекомендации по адаптации зарубежного опыта с учетом национальных особенностей.

Ключевые слова: стратегическое управление, государственный сектор, реформирование государственного управления, стратегическое планирование, цифровизация, эффективность государственных услуг, Узбекистан.

Abstract

This article examines modern strategic management methods in the public sector of the Republic of Uzbekistan, analyzes current challenges, and identifies opportunities for their effective implementation. Particular attention is paid to public administration reform processes, the implementation of strategic planning tools, and increased transparency and accountability of government agencies. This article also examines the current state of governance practices, the obstacles to modernizing the government apparatus, and the potential of digital technologies, international cooperation, and human resource development to enhance public administration effectiveness. The paper offers recommendations for adapting international experience to national circumstances.

Keywords: strategic management, public sector, public administration reform, strategic planning, digitalization, efficiency of public services, Uzbekistan.

Введение

В последние годы Республика Узбекистан активно проводит реформы в сфере государственного управления, направленные на модернизацию институтов, повышение эффективности предоставления государственных услуг и развитие цифровой инфраструктуры. Однако внедрение стратегических методов управления сталкивается с рядом проблем, таких как слабое стратегическое планирование, недостаточная координация между уровнями власти и ограниченная кадровая подготовка.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа текущего состояния управленческих практик в государственном секторе страны и выявления возможностей для их совершенствования. Целью данной работы является изучение существующих стратегических подходов к государственному управлению в Узбекистане, выявление ключевых проблем и предложение практических решений на основе анализа отечественного и международного опыта.

Литературный анализ

Данную тему изучили ряд исследователей, потому что данная статья является актуальной на сегодняшнее время и занимает важную роль для улучшения эффективности государственного управления с помощью использования стратегических методов и реформ.

Исследование стратегического управления в государственном секторе является актуальным направлением в современной государственной администрации, особенно в условиях реформирования и модернизации государственных институтов. В последние годы вопросы повышения эффективности государственного управления через внедрение стратегических подходов активно изучаются как на международном уровне, так и в контексте стран Центральной Азии, включая Узбекистан.

В рамках [Стратегии действий](#)¹ по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах за прошедший период принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества². Закон направлен на формирование современной системы государственного управления и местного самоуправления, соответствующей принципам демократического

¹ <https://lex.uz/ru/docs/3107042?ONDATE=17.03.2021>

² <https://lex.uz/acts/5841077>

правового государства, а также на повышение эффективности и прозрачности управленческой деятельности.

Согласно классическим работам Хендерсона и Квилчина³, стратегическое управление предполагает процесс планирования, реализации и контроля долгосрочных целей организации с учетом внешней среды и внутренних ресурсов. Применительно к государственному сектору эта концепция была адаптирована Осборном и Плуменом⁴, которые подчеркивали важность применения принципов стратегического менеджмента в сфере государственного управления для повышения прозрачности, ответственности и результативности.

Стоит отметить, что до начала 2000 г. Узбекистан не имел опыта их разработки; отсутствовало стратегическое видение долгосрочного территориального развития. В последующем попытки обоснования региональных документов долгосрочного характера предпринимались, но ввиду отсутствия профессионалов в области стратегирования и недостаточного привлечения к этой деятельности подготовленных специалистов и ученых, использовались устаревшие методы разработки этих программ и планов. Как результат – они, в большинстве случаев, оставались не реализованными.

Разработка долгосрочной стратегии развития является важным фактором стратегического планирования экономического развития страны. Стратегия – это инструмент строительства будущего нации, который определяет конкретные цели, приоритеты и задачи экономической политики с учётом интересов будущих поколений, экономической и социальной безопасности страны. Она позволит сфокусировать усилия и потенциал органов государственного управления на их реализацию⁵.

Методология исследования

Методология исследования данной статьи «Стратегические методы управления в государственном секторе Узбекистана: проблемы и возможности» заключается в комплексном анализе теоретических и

³Henderson, R., & Quelch, J. A. (1983). Strategic Issues in Marketing. *Harvard Business Review*, 61(5), 118–131.

⁴ Osborne, S. P., & Plastrik, P. (2000). *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Jossey-Bass.

⁵ “Приоритетные направления стратегического развития узбекистана и роль стратегического управленческого учета в их реализации”. Костаев Умиджон Умирзакович. Наука и инновации - современные концепции.

практических аспектов стратегического управления в государственных организациях.

Целью методологии является выявление ключевых проблем и потенциальных возможностей развития стратегического управления в государственном секторе Узбекистана на основе сочетания теории и эмпирических данных.

Исследование проводилось по принципам смешанного метода (mixed methods) , который сочетает в себе как качественный, так и количественный анализ. Такой подход позволил не только выявить проблемные зоны в управлении, но и предложить обоснованные рекомендации на основе объективных данных.

На основе собранной информации был проведен SWOT-анализ текущего состояния стратегического управления в государственном секторе Узбекистана, где были раскрыты сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.

Для сильных сторон было выявлено что политическая воля растёт к реформированию и улучшению, а также постепенное внедрение цифровых технологий в управление.

Для слабых сторон было выявлено, что для улучшения стратегической программы управления недостаточно финансирования, и для этого стоило бы уделить внимание по этому поводу, привлекая зарубежных инвестиционных программ и получения фонда. Самое важное, что можно было подчеркнуть в качестве недочёта, это нехватка и несовершенство квалифицированных кадров.

В качестве возможностей было подчеркнуто усиление роли гражданского общества и поддержка международных организаций (Всемирный банк, UNDP).

Для угрозы предстоит обратить внимание на сопротивление изменениям со стороны бюрократии и политической нестабильности в регионе.

В некоторых источниках термины «стратегический менеджмент» и «стратегическое планирование» используются как синонимы. Фактически, стратегическое планирование является одной из основных функций стратегического менеджмента.

В то время как стратегическое планирование — это управление посредством планов, стратегический менеджмент — это управление по результатам. Стратегическое планирование представляет собой набор решений и действий, которые приводят к разработке стратегии для достижения поставленной цели⁶.

References:

1. Henderson, R., & Quelch, J. A. (1983). Strategic Issues in Marketing. Harvard Business Review, 61(5), 118–131.
2. Osborne, S. P., & Plastrik, P. (2000). Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. Jossey-Bass.
3. <https://lex.uz/ru/docs/3107042?ONDATE=17.03.2021>
4. <https://lex.uz/acts/5841077>
5. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: М 25 Курс лекций. - М.: ИНФРА-М;
6. Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. - 25 стр.

⁶ Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: М 25 Курс лекций. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. - 25 стр.

